

FALSAFA VA ILOHIYOT- FALSAFANING MUNOZARALI SHAKLI SIFATIDA

Nafisa Abdumajitovna Valiyeva

Namangan davlat pedagogika instituti dotsenti

nafisavaliyeva6@gmail.com Tel:+99890 5539181

Аннотация

Ushbu maqolada din falsafasi, keng ma'noda dinga bo'lgan falsafiy munosabatlar, uning mohiyati va vazifalarini kontseptuallashtirish, shuningdek, xudoning mavjudligini falsafiy asoslash, uning tabiati, dunyo va insonga munosabati haqidagi falsafiy mulohazalar majmui sifatida ifodalangan. Shuningdek, tor ma'noda - xudo va din haqidagi aniq avtonom falsafiy mulohazalar, falsafiy lashtirishning alohida turi ekani, din falsafasining maqsadi, dinning mohiyatini ochib berilgan.

Калит so'zlar: deizm, ilohiyot, ateizm, din tarixi, din sotsiologiyasi, din falsafasi, diniy ong, naturalizm, materializm, ekzistensializm, fenomenologiya, pragmatizm, pozitivizm, lingvistik falsafa, psixoanaliz.

ФИЛОСОФИЯ И ТЕОЛОГИЯ- КАК ПРОТИВОРЕЧНАЯ ФОРМА ФИЛОСОФИИ

Валиева Нафиса Абдумажитовна

Доцент Наманганского государственного педагогического института

Аннотация

В данной статье философия религии, философские взгляды на религию в широком смысле, концептуализация ее сущности и задач, а также философское обоснование существования Бога, его природы, отношения к миру и человеку выражены как совокупность философских соображений. Также в узком смысле - ясные автономные философские размышления о Боге и религии, раскрывается особый тип философствования, цель философии религии, сущность религии.

Ключевые слова: деизм, теология, ateizm, история религии, социология религии, философия религии, религиозное сознание, натурализм, материализм, экзистенциализм, феноменология, прагматизм, позитивизм, лингвистическая философия, психоанализ.

PHILOSOPHY AND THEOLOGY - AS A CONTRADICTORY FORM OF PHILOSOPHY

Valieva Nafisa Abdumajitovna

Associate Professor of Namangan State Pedagogical Institute

Annotation

In this article, the philosophy of religion, philosophical views on religion in a broad sense, the conceptualization of its essence and tasks, as well as the philosophical justification for the existence of God, his nature, relationship to the

world and man are expressed as a set of philosophical considerations. Also in the narrow sense - clear, autonomous philosophical reflections about God and religion, a special type of philosophizing, the purpose of the philosophy of religion, the essence of religion are revealed.

Key words: deism, theology, atheism, history of religion, sociology of religion, philosophy of religion, religious consciousness, naturalism, materialism, existentialism, phenomenology, pragmatism, positivism, linguistic philosophy, psychoanalysis.

“Немного из философии приводит к неверии, но большая часть в ней возвращает к религии”.

(Ozgina falsafiy bilim e'tiqodsizlikka olib keladi, lekin falsafanini chuqur anglash dinga qaytaradi)

Ingliz faylasufi Frensis Bekon.

Falsafa va din butunlay boshqa vazifalarga ega va ma'naviy faoliyatning mohiyatan har xil shakllaridir. Din inson qalbining najotga bo'lgan shaxsiy ehtiyojini qondirish, yakuniy kuch va qoniqish, cheksiz xotirjamlik va quvonchni topish uchun Xudo bilan muloqotda bo'lgan hayotdir. Falsafa mohiyatan eng oliy, har qanday shaxsiy manfaatlardan mutlaqo mustaqil, borliq va hayotni ularning mutlaq asosiy tamoyilini aniqlash orqali yakuniy anglashdir. Ammo ma'naviy hayotning bu mohiyatan bir xil bo'lmagan shakllari bir-biriga to'g'ri keladi, chunki ularning ikkalasi ham ongning bir xil obyektga - Xudoga qaratilishi yoki aniqrog'i, Xudoning tirik, tajribali ixtiyori orqali amalga oshirilishi mumkin.

Falsafiy e'tiqod - umuminsoniy ahamiyatga ega bo'lmagan va semantik qat'iyligi bilan ajralib turmaydigan tushuncha bo'lib, dastlabki mafkuraviy munosabatlarni tanlashni amalga oshiradigan va asoslaydigan falsafiy (ilmiy va ilohiy tafakkurdan farqli ravishda) tafakkurning o'ziga xosligini ta'kidlash uchun mo'ljallangan. Falsafiy e'tiqod kognitiv faoliyatning taniqli shakllaridan subyektiv omilning sezilarli ta'siri bilan ajralib turadi. “Ishonch” tushunchasi (pistis) o'zining keng ma'nosida qadimgi yunon faylasuflari (Geraklit, Platon, Aristotel va boshqalar) tomonidan qo'llanilgan, ammo ular e'tiqodni falsafiy tafakkurning zarur elementi sifatida qabul qilmagan, balki donolik ramzi sifatida ham. Eng yaxshi holatda, bu subyektiv fikr yoki bilimning boshlang'ich bosqichi sifatida ko'rib chiqildi. Masalan, Ahmad Donish fatalizm (lot. fatalis – taqdirga oid – hamma voqealarning azaldan belgilab qo'yilganligi to'g'risidagi ta'limot)ga qarshi chiqdi. U inson hamma narsa faqat yaratgandan deb o'tirmay, o'z ahvolini yaxshilash uchun faol harakat qilish

kerakligi g'oyasini ilgari surib, har bir kishi o'z taqdirini o'zi hal qilishi mumkinligini va Alloh tomonidan bunga katta imkoniyat berilishini uqtirdi.

Dinshunoslikning ilmiy bilimlar tarmog'i sifatida asoslari XVII—XVIII asrlarda qo'yilgan. Masalan, G'arbiy Yevropa falsafasida "Tabiiy din" falsafiy ta'limoti "deizm" (lotincha deus - Xudodan). Deist faylasuflari: Edvard Cherberi, Jon Lokk, Devid Yum, Fransua Volter, Jan Jak Russo.

Deizm kontseptsiyasining asosiy g'oyalari: Xudo g'ayritabiiy shaxs emas, balki dunyoning asosiy sababi, uning yaratuvchisi bo'lgan ma'lum bir g'ayritabiiy kuchdir. Xudo dunyoni yaratib, unga mustaqillik berdi va tabiat, jamiyat va inson taraqqiyotiga aralashmaydi. Demak, din Xudoning irodasi bilan emas, balki atrofdagi hodisalarni tushunishga intiladigan aql irodasi bilan paydo bo'lgan. Din aqldan kelib chiqqanligi sababli, har bir inson din haqida o'z fikriga ega bo'lish huquqiga ega. Shunday qilib, deistlar insonning vijdon erkinligi huquqini tasdiqladilar. XIX asrda Yevropa falsafasida ateizm (Ateist faylasuflar: Lyudvig Feyerbax, Karl Marks, Fridrix Engels) - xudo va dinni inkor etish g'oyalari keng tarqaldi. Ateizm tushunchasining asosiy g'oyasi: diniy e'tiqodlarning manbai insonning tabiat va jamiyatning elementar kuchlariga bog'liqligidir. Inson ilgari ojiz bo'lgan narsani ilohiylashtirgan va bu yerda din paydo bo'lgan. Dinni falsafiy tushunish XIX asrda asos bo'ldi. Dinshunoslik ilmiy bilimlarning bir tarmog'i sifatida paydo bo'ldi. Tadqiqotning asosiy yo'nalishlari: din tarixi; din sotsiologiyasi; din psixologiyasi.

Din tarixi (ta'sischilari: Fridrix Maks Myuller, Edvard Bernett Taylor, Jeyms Jorj Freyzer) ning vazifasi: dinning turli xalqlar o'rtasidagi tarixiy rivojlanish jarayonlarini o'rganish; din sotsiologiyasi (ta'sischilari: Emil Dyurkgeym, Maks Veber)ning vazifasi: dinni jamiyatning bir bo'lagi sifatida o'rganish, din bilan jamiyat hayotining boshqa sohalari (iqtisodiyot, siyosat, san'at va boshqalar) o'rtasidagi munosabatni ochib berish; din psixologiyasi (ta'sischilari: Uilyam Jeyms, Zigmund Freyd, Karl Gustav Yung) ning vazifasi: dinning inson ruhiyatiga ta'sirini o'rganish, ya'ni odamlarning diniy ongi va xulq-atvorini tahlil qilish; din falsafasi vazifasi: butun insoniyatning diniy tajribasiga dunyoqarashini baholash, din fenomenologiyasi vazifasi: turli dinlardagi takrorlanuvchi elementlarni o'rganish va shu asosda dinning o'ziga xos ramziyligi, marosimlari, insonga hissiy ta'siri va boshqalar bilan mavhum modelini yaratish bo'lgan.

Oddiy diniy ong diniy urf-odatlar, stereotiplar, shuningdek, odamning xudo bilan muloqot qilish jarayonida boshdan kechiradigan his-tuyg'ularidan iborat. Har bir dindor o'ziga xos, o'ziga xos diniy tajribasini rivojlantirganligi sababli, oddiy diniy ong individual va shaxsiy xususiyatga ega. Konseptual diniy ong Xudo haqidagi tizimlashtirilgan ta'limotdir. Ta'limotning mazmuni muqaddas kitoblarda bayon etilgan va ilohiyot olimlarining asarlarida batafsil talqin qilingan. Doktrinaviy

g'oyalar diniy tashkilot tomonidan tasdiqlanadi va qonunlar maqomini oladi (yunoncha kanon – me'yor, qoida).

Din falsafasi keng ma'noda dinga bo'lgan falsafiy munosabatlar, uning mohiyati va vazifalarini kontseptuallashtirish, shuningdek, xudoning mavjudligini falsafiy asoslash, uning tabiati, dunyo va insonga munosabati haqidagi falsafiy mulohazalar majmuidir; tor ma'noda - xudo va din haqidagi aniq avtonom falsafiy mulohazalar, falsafiyashtirishning alohida turi. Din falsafasining maqsadi “dinning mohiyatini ochib berish”.

Din falsafasini dinshunoslik va ilohiyotdan farqlash kerak. Garchi bu atama odatda XIX asrgacha ishlatilmagan bo'lsa-da, ehtimol, dinga oid eng dastlabki qat'iy falsafiy yozuvlarni hind Upanishadlarida topish mumkin. Taxminan bir vaqtning o'zida daosizm va konfutsiylik asarlarida diniy tushunchalar muhokamasi ham alohida o'rin olgan. Keng ma'noda din falsafasi umuman falsafa ma'naviy madaniyatning bir qismi sifatida mavjud bo'lgan vaqtgacha mavjud bo'lgan. Bunda turli falsafiy tushunchalardan foydalanish mumkin - naturalizm, materializm, ekzistensializm, fenomenologiya, pragmatizm, pozitivizm, lingvistik falsafa, psixoanaliz va boshqalar. Tor ma'noda tushuniladigan din falsafasi xudo va din haqidagi avtonom falsafiy mulohazalardir (Platon, Foma Akvinskiy, Benedikt Spinoza, Immanuel Kant, Hegel va boshqalar). Bu din falsafasini falsafa tarixiga yaqinlashtiradi. Faylasuf va madaniyatshunos N.P.Koptseva ta'kidlaydi

Boshqa bilim sohalaridan farqli o'laroq, din falsafasi dastlab tadqiqotchilarning dinni o'rganish obyekti sifatida qanday pozitsiyalarga rioya qilishlari bilan bog'liq juda murakkab masalalarni o'z ichiga oladi. Qiyinchilik shundaki, din tadqiqotning o'ziga tegishli bo'lmagan obyektiv mavzu sifatida qaraladi. Bu yerda bir nechta asosiy pozitsiyalar mavjud. Bu uch nuqtai nazar, garchi ular o'ziga xos falsafiy va diniy tizimlarga tegishli bo'lsa-da, barcha mafkuraviy tizimlar uchun asosdir. Din tanqidiy sabablar vositasida unga to'g'ridan-to'g'ri munosabatda bo'ladi. Bunday holda, dinning ilgari mavjud shakllari ko'rib chiqiladi va “yangi, zamonaviyroq shakllar” muqarrar ravishda paydo bo'lishi haqida xulosa chiqariladi. Dinshunos olim va madaniyatshunos Yu.A.Kimelev din falsafasini ko'rib chiqishning ikki asosiy shaklini ajratib ko'rsatadi. Diniy falsafiy tadqiqotlar vazifasi din fenomenini, insonning voqelikka, birinchi navbatda ilohiy voqelikka diniy munosabatini, gnoseologiya va diniy til muammosini (diniy hayotning subyektiv tomoni) falsafiy tushunishdir.

Falsafiy teologiya. Asosiy vazifa - dindor hayotining falsafiy-diniy tushunchalari va shu kontekstdan kelib chiqadigan ixtiyor erkinligi, zarurat va tasodif, mohiyat va borliq, Xudoning sifatlari va boshqalar muammolari (ontologik tomoni). “Falsafiy ilohiyot”ning boshqa nomlari: “tabiiy ilohiyot”, “diniy falsafa”,

“diniy metafizika”, “xristian falsafasi”, “xristian metafizikasi”, “ratsional ilohiyot”. Biroq, bu nomlar bir qator jiddiy kamchiliklarga ega, shuning uchun "falsafiy ilohiyot" tushunchasidan foydalanish afzalroqdir. Ayrim dinshunoslar “falsafiy ilohiyot”ni din falsafasining munozarali shakli deb biladilar.

Dinshunos faylasuf bo'lishi mumkinmi? Katta ehtimol bilan ha. Ilohiyotshunos sifatida boshlangan ko'plab faylasuflar bir vaqtning o'zida ham ilohiyot, ham falsafiy asarlarning mualliflari bo'lishgan. Insoniyat tarixining dastlabki bosqichlarida falsafiy, diniy va mifologik qarashlar bir-biri bilan chambarchas bog'langan (masalan, Miletlik Fales). Qadimgi yunonlarning mifologik g'oyalarining o'ziga xosligi qadimgi yunon falsafasining rivojlanishini Platon va keyingi faylasuflarning asarlarida qanday shaklda tasvirlanganligini aniq belgilab berdi. O'rta asrlarda ko'plab diniy konstruktsiyalar falsafiy shaklda kelgan (“falsafa - ilohiyotning xizmatkori”). Falsafa va ilohiyotning uyg'unligi ko'plab zamonaviy tadqiqotchilar orasida, masalan, ekzistensializm vakili, protestant dinshunosi R. Bultmann orasida kuzatiladi. Islom mamlakatlarida diniy ta'limotning majburiyligi tufayli falsafadagi an'anaviy yo'nalishlar (fan falsafasi, siyosiy falsafa va boshqalar)ning ilohiyot bilan o'ziga xos “duragay”lari keng tarqaldi. Eron faylasufi A.Sorushning gnoseologik va siyosiy kontseptsiyasi, Liviya sobiq rahbari Muammar Qaddofiy (Каддафий)ning siyosiy konsepsiyasi (“Yashil kitob”) va boshqalar bu yondashuvning yorqin misoli.

Diniy falsafa falsafiy tafakkurning turli din mutafakkirlari dunyoqarash muammolariga (masalan, iymon va aql, xudoning borligi, ruhning o'lmasligi va boshqalar) diniy g'oyalari nuqtai nazaridan yechim taklif qiladigan yo'nalishdir. Qoidaga ko'ra, diniy falsafa dinni muhokama qilish emas, balki falsafiy masalalarni ma'lum bir din tarafdorlari nuqtai nazaridan muhokama qilish deb tushuniladi. Hozirgi vaqtda diniy falsafa va din falsafasi o'rtasidagi farq to'g'risida konsensus mavjud emas, ammo bular turli xil, mustaqil tushunchalar ekanligi foydasiga dalillar keltiriladi. Buddizm, islom, xristian (jumladan: pravoslav, katolik, protestant), hinduizm, iudaizm, sinkretik va boshqalar diniy falsafalar mavjud. Diniy falsafa har doim ma'lum bir din e'tiqodiga asoslanadi va u ilohiyot bilan chambarchas bog'liq bo'lib, dunyoni diniy tushunish uchun falsafiy kontseptual apparatdan, diniy tajribani talqin qilish uchun falsafiy aks ettirishdan foydalanadi. Shu bilan birga, aql va e'tiqod haqiqatni anglashning bir-birini to'ldiruvchi usullari sifatida qaraladi.

Diniy falsafaning nazariy asosini ilohiyot (teologiya) tashkil etadi, lekin e'tiqodning asosiy qoidalarini (dogmalarini) so'zsiz qo'yadigan ilohiyotdan farqli o'laroq, diniy falsafa ularni daliliy asoslash bilan shug'ullanadi.

Antik davrda diniy g'oyalar falsafaning tarkibiy qismi, uning zaruriy tarkibiy qismi bo'lgan. O'rta asrlarda, aksincha, vaziyat o'zgardi va falsafa dinning ajralmas qismi sifatida harakat qildi.

Falsafa va dinning ongning alohida shakllariga haqiqiy bo'linishi faqat o'rta asrlar va yangi davrlar bo'ylab sodir bo'ldi. Falsafa hali ham diniy dunyoqarash bilan mafkuraviy qarama-qarshilikka kirishdi.

Ta'sir doiralari, albatta, dinning hukmron rolini saqlab qolgan holda, ijtimoiy ongning ushbu shakllari o'rtasida oddiygina bo'lingan. Din va o'sha paytda paydo bo'lgan yangi Yevropa fanlari o'rtasidagi munosabatlar ham xuddi shunday edi.

Shu bilan birga, ikkita haqiqat tushunchasi umumiy qabul qilingan deb hisoblana boshladi. Unda Xudodan keladigan haqiqat borligi va insondan keladigan haqiqat ham borligi shart edi. Deizm go'yasi shunday paydo bo'ldi. Deizm falsafiy nazariya bo'lib, unga ko'ra Xudo barcha moddiy narsalarni yaratib, ma'lum qadriyatlarni o'rnatib, keyinchalik inson dunyosining rivojlanishiga aralashmagan. Shu sababli, insoniyat nafaqat tabiatni o'rganishi, balki Xudo g'oyasiga murojaat qilmasdan, Absolyutning moddiy ko'rinishlari haqida taxminlar qilishi kerak. Keyinchalik, falsafa diniy dunyoqarashning hukmron rolini o'zgartirish da'vosini namoyish qila boshlaydi.

Marksistik nazariya nuqtai nazaridan, din ijtimoiy ongning qoldiq shakli bo'lib, falsafa yangi qadriyatlar tizimini taklif qilmaguncha mavjud bo'lishi mumkin. Falsafa uchun bunday imkoniyat, marksizmga ko'ra, jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy tuzilmalarining rivojlanishi natijasida paydo bo'ladi.

Shunisi e'tiborga loyiqki, XX asrda Aksiologiya (M. Scheler, M. Weber) jadal rivojlandi - falsafaning ma'naviy qadriyatlar va me'yorlar tizimini ishlab chiqish zarurligini asoslash bilan bog'liq bo'lgan falsafiy yo'nalish.

XX asrning ba'zi falsafiy nazariyalari. odamlar uchun yangi qiymat yo'riqnomalarini topishga o'zlarini bag'ishlaydilar. Bular M.Xaydegger va K.Yaspersning ekzistensializmi, A.Bergsonning hayot falsafasi, P.Teilhard de Sharden ta'limotlari insonni tabiiy evolyutsiyaning yakuniy maqsadi sifatida tushunishga intilgan.

Zamonaviy ilohiyotchilar Bibliya matnini zamonaviy ilmiy g'oyalar bilan bog'laydigan tarzda sharhlaydilar. Bu shuningdek, falsafa va din o'rtasidagi bog'liqlikni ochib beradi.

REFERENCES

1. Современная западная философия: Словарь / Сост.: Малахов В. С., Филатов В. П. — М.: Политиздат, 1991. — 414 с.
2. Копцева, 1999, Философия религии — это теоретическое исследование, целью которого служит раскрытие сущности религии, с. 6.

3. Wainwright, WJ., The Oxford Handbook of Philosophy of Religion Архивная копия от 31 января 2015 на Wayback Machine, Oxford Handbooks Online, 2004, p. 3.
4. Кірюхін Д. І. Вступ до філософії релігії Гегеля. Філософія як спекулятивна теологія. — Киев: ПАРАПАН, 2009. — 204 с.
5. Бокова О. А. Философия религии и религиозная философия в современном российском научном дискурсе // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. — СПб., 2017. Архивировано 8 октября 2020 года.
6. Основы религиоведения. (Раздел третий. Основные направления религиозной философии) / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков и др.; Под ред. И. Н. Яблокова.- М.: Высш. шк., 1994.-368 с. ISBN 5-06-002849-6
7. Андрей Иванов. Философия и религия. «Философия». — Энциклопедия Кругосвет. — «Возможна собственно религиозная философия, как свободная от догматических церковных шор, рациональная попытка построения целостного религиозного мировоззрения.» Дата обращения: 22 февраля 2012. Архивировано 9 июня 2012 года.
8. Римский В. П. и др. Как возможна религиозная философия? // *NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право.* — 2007. — Т. 2, вып. 9 (40). — ISSN 2712-746X. Архивировано 11 мая 2015 года.